

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ICHKI ISHLAR
ORGANLARINING XAVFSIZ TURIZMNI TA'MINLASHDAGI
ROLI: ASOSIY YO'NALISHLAR VA O'ZIGA XOS FAOLIYAT
MEXANIZMLARI

Gulyamov Kaxramon Davronovich,

O'zbekiston Jamoat xavfsizligi universiteti mustaqil izlanuvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19496800>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 10-aprel 2026 yil

KEY WORDS

xavfsiz turizm, ichki ishlar organlari (IIO), jamoat tartibi, turistik hudud xavfsizligi, profilaktika, patrullash, tezkor javob, turistik politsiya, jinoyatchilikning oldini olish, firibgarlikka qarshi kurash, yo'l harakati xavfsizligi, ommaviy tadbirlar xavfsizligi, migratsiya xavflari, idoralararo hamkorlik, raqamli monitoring.

ABSTRACT

Mazkur mavzuda O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlarining (IIO) xavfsiz turizmni ta'minlash sohasidagi faoliyati yo'nalishlari hamda ushbu faoliyatning amaliy-huquqiy o'ziga xos jihatlari yoritiladi. Xavfsiz turizm turistik muhitda jamoat tartibini saqlash, turistlarning hayoti va sog'lig'i, huquq va erkinliklari hamda mulkiy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan kompleks tizim sifatida talqin etilib, IIO mazkur tizimning tayanch subyektu ekani asoslanadi. Mavzuda IIONing profilaktika va tezkor xizmat ko'rsatish, turistik hududlarda patrullash va xavfsiz marshrutlarni tashkil etish, jinoyatchilik va firibgarlikning oldini olish, yo'l harakati xavfsizligini kuchaytirish, ommaviy tadbirlarda "crowd-management" va xavfsizlik rejimlarini joriy etish, favqulodda vaziyatlarda koordinatsiya, migratsiya va hujjatlar bilan bog'liq risklarni boshqarish kabi ustuvor yo'nalishlari tizimlashtiriladi. Shuningdek, xizmat ko'rsatishning servisga yo'naltirilgan modeli, ko'p tilli axborot va tezkor aloqa kanallari, raqamli monitoring va tahlil (profilaktik hisob, risk xaritalari, videokuzatuv) kabi zamonaviy yondashuvlar IIO faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari sifatida ko'rsatiladi. Yakunda, xavfsiz turizmni ta'minlashda IIONing samaradorligi idoralararo hamkorlik, standartlashtirilgan protseduralar, profilaktik yondashuv va texnologik qo'llab-quvvatlash uyg'unligiga bog'liqligi xulosalanadi.

So'nggi yillarda turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati ortib, u hududlar rivoji, xizmatlar sektori kengayishi va xalqaro imijni mustahkamlashning muhim omiliga aylanmoqda. Biroq turistik oqimlar ko'payishi bilan bir qatorda xavf-xatarlar ham murakkablashadi: jamoat joylarida mayda jinoyatlar, firibgarlik va "scam" sxemalari, yo'l-transport hodisalari, ommaviy tadbirlarda xavfsizlikka tahdidlar, hujjat va migratsiya bilan bog'liq risklar, shuningdek axborot-kiber va reputatsion xatarlar turistik muhit barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli xavfsiz turizmni ta'minlash masalasi turizm infratuzilmasini rivojlantirish bilan

teng darajada ustuvor vazifaga aylanib, u “profilaktika–tezkor javob–tiklash” tamoyillariga tayanadigan kompleks boshqaruvni talab etadi.

Mazkur jarayonda ichki ishlar organlari xavfsiz turizmning amaliy “front-line” subyekti sifatida alohida o‘rin tutadi. IIO nafaqat jamoat tartibini saqlash va jinoyatchilikning oldini olish, balki turistlar bilan bevosita muloqot qilish, xavfsiz marshrut va turistik zonalarda xizmatni tashkil etish, hodisalarga tezkor javob qaytarish, idoralararo muvofiqlashtirish hamda turistik muhitning ishonchliligini ta‘minlash orqali turizmning umumiy sifat ko‘rsatkichiga ta‘sir etadi. Shuningdek, turizmga xavfsizlikka oid talablar ko‘p tarmoqli bo‘lgani uchun (transport, sanitariya, favqulodda vaziyat, migratsiya, axborot) IIO faoliyati ham ko‘lam va funksional jihatdan integratsiyalashgan yondashuvni taqozo etadi.

Shu nuqtayi nazardan, IIOning xavfsiz turizmni ta‘minlash sohasidagi faoliyati yo‘nalishlarini tizimli tahlil qilish, ularning o‘ziga xos xususiyatlarini ajratib ko‘rsatish hamda amaliy mexanizmlarni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy xulosalar berish dolzarb hisoblanadi. Milliy manfaatlar, sanoatning o‘ziga xos xususiyatlari va xalqaro raqobat davlat organlarining turizmni boshqarishda ishtirok etishini talab qiluvchi asosiy sabablar hisoblanadi. Davlatning turizm siyosatida oqilona ishtiroki nafaqat davlat-xususiy sheriklik shartlarida bu sohani qo‘shimcha investitsiyalar bilan ta‘minlashga, balki uning imidjini yaxshilashga ham imkon beradi.

Har yili O‘zbekistonga kelayotgan sayyohlar soni ortib bormoqda, bu esa mamlakatning turizm salohiyati yuqori ekanini ko‘rsatadi. Jumladan, 2023 yilda 6.6 million turist O‘zbekistonga tashrif buyurgan bo‘lsa, turizmdan tushgan daromad 2021 yilda 679 million AQSh dollarini tashkil etgan. 2022 yilda O‘zbekistonning xorijiy mehmonlarining aksariyati uchta qo‘shni Qozog‘iston, Tojikiston va Qirg‘izistondan kelgan. O‘zbekistonga Rossiya sayyohlar soni 2022 yilda 567,700 tani tashkil etib, bu oldingi yilga nisbatan 200% ga ortiqdir¹.

Biroq, turizm sohasining barqaror rivojlanishi uchun turistlar va ekskursantlarning xavfsizligini ta‘minlash asosiy masalalardan biridir va bu masala ichki ishlar organlari oldida turgan eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi IIVning xabariga ko‘ra, Toshkent shahri, Toshkent, Buxoro, Samarqand, Surxondaryo, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlari va Zomin tumaniga jami 189 ta xorijiy davlat va xalqaro tashkilotlardan 1.430.907 nafar turistlar tashrif buyurgan. Tashrif buyurgan turistlarning hisobi nisbiy bo‘lib, bunda faqat ularning tashrif manzillarida mavjud mehmonxonalaridagi “Ye-mehmon” elektron tizimi orqali ro‘yxatdan o‘tkazilganlari nazarda tutilgan. Xavfsiz turizmni ta‘minlash bo‘linmalari tomonidan 68 ta xorijiy davlat va tashkilotlarning 282 ta delegatsiyalarini kutib olish va kuzatish davrida ularning xavfsizligi ta‘minlandi. Xavfsiz turizmni ta‘minlash bo‘linmalari xodimlari tomonidan 3 ta jinoyat aniqlangan, 9 ta jinoyat fosh etilgan, qidiruvda bo‘lgan 28 nafar shaxslar ushlangan.

Turistlar tomonidan Vazirlik Xavfsiz turizmni ta‘minlash boshqarmasi Call-markaziga 788 ta maslahat so‘rab murojaat qilingan. Xavfsiz turizmni ta‘minlash bo‘linmalari tomonidan 10.487 marotaba profilaktik tadbirlar o‘tkazilgan².

Zamonaviy dunyoda turizm xavfsizligini ta‘minlash masalalari O‘zbekistonda ham tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida bu masalalar nafaqat turistlarning shaxsiy xavfsizligi va ularning mol-mulkini himoya qilish, balki jamiyat va davlat xavfsizligini ta‘minlash bilan ham bog‘liq. Har yili O‘zbekistonga kelayotgan turistlar va mamlakat aholisi ba‘zan favqulodda vaziyatlar, texnogen ofatlar, terrorchilik hujumlari, mol-mulk o‘g‘irlanishi, ekstremistik va boshqa zo‘ravonlik harakatlari xavfiga duch kelishi mumkin. Bu esa, mamlakatda turizm sohasida xavfsizlikka e‘tibor qaratishni yanada kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi. Mazkur vaziyatlarda davlatning samarali huquqiy

¹ [Uzbekistan Tourism Industry Statistics 2024 \(tourcentralasia.com\)](https://tourcentralasia.com)

² Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ахборот маркази маълумотлари.

mexanizmlar va mustahkam qonunchilik asosida harakat qilishi, fuqarolarning xavfsizligini kafolatlash uchun turizm sohasidagi xavfsizlik standartlarini yuqori darajada ta'minlashi talab etiladi. Shuningdek, turistik ob'ektlarda xavfsizlik choralari kuchaytirish, xodimlarni maxsus tayyorlash, favqulodda holatlarga tayyorlikni ta'minlash kabi masalalarga alohida e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ko'plab turistik markazlar va kurortlarda maxsuslashtirilgan turistik politsiya bo'linmalari tashkil etilgan bo'lib³, ularning asosiy maqsadi - turistlarning huquqlari va manfaatlarini himoya qilish, hamda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammo va nizolarni minimal muddatlarda hal etishdan iborat. Mamlakatimizda xavfsiz turizmni ta'minlash bo'linmalari xodimlari bir nechta tillarni yaxshi o'zlashtirishi, turistik xizmatlar sohasida yetarli tajriba va bilimga ega bo'lishi talab etiladi. Ularning asosiy vazifalaridan biri bu turistlarga zarur hollarda axborot va huquqiy yordam ko'rsatishda hamda muammolarni samarali va tezkor hal etishda yordam berishdir. Bunday bo'linmalarining faoliyati turistik biznesni rivojlantirishga hissa qo'shib, turizm sohasidagi xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 16 sentabrdagi "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi Qonuniga ko'ra, "Ichki ishlar organlarining asosiy vazifalari fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, jismoniy va yuridik shaxslarning mulkini, konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilishdan, qonun ustuvorligini, shaxs, jamiyat va davlatning xavfsizligini ta'minlashdan, shuningdek huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasidan iborat"⁴.

So'nggi yillarda ko'plab olimlar tomonidan xorijiy sayyohlar bilan ishlashga yo'naltirilgan maxsus politsiya bo'limlarining (turistik politsiya) tashkil etilishi va faoliyatining ijobiy va salbiy jihatlari o'rganib kelinmoqda. Jumladan, P.N.Kobes, D.G.Zabroda, Ye.V.Koluzakova, S.R.Tursunova, A.A.Bejensev, A.E.Vaganov, Yu.V.Lukechev⁵ va aksariyat mualliflar chet elik sayyohlar bo'lgan joylarda xavfsizlikni ta'minlash turizm rivojlanishining asosiy yo'nalishlaridan biri ekanligini ta'kidlab o'tishgan.

Turizm politsiyasi turistlar va ekskursiyachilar xavfsizligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Uning faoliyati tufayli turistlarning mamlakatda qulay va xavfsiz bo'lish sharoitlari yaratiladi, bu esa turizm rivojiga va mamlakatning xalqaro maydonda ijobiy imijini mustahkamlashga yordam beradi. Bu yo'nalishda politsiyaning samarali ishlashi nafaqat xavfsizlik darajasini oshiradi, balki fuqarolar va turistlarning huquq-tartibot organlariga bo'lgan ishonchini oshiradi, shuningdek, turistik hududlarda umumiy kriminogen vaziyatni yaxshilaydi.

Turistlar uchun tabassum qiluvchi va xorijiy tilda yordam ko'rsata oladigan politsiya xodimi mavjudligi qo'shimcha qulaylik yaratishi bilan birga, turizm politsiyasi kabi bo'limning mavjudligi mamlakatning turizm sifati belgisi ham hisoblanadi.

³ [Туристическая полиция в РФ и мировой опыт – тема научной статьи по праву читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка \(cyberleninka.ru\)](https://cyberleninka.ru)

⁴ Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги "Ички ишлар органлари тўғрисида"ги Қонуни 2-моддаси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон; 14.03.2022 й., 03/22/759/0213-сон, 01.06.2022 й., 03/22/772/0460-сон, 07.06.2022 й., 03/22/775/0477-сон; 28.10.2022 й., 03/22/797/0967-сон; 12.07.2023 й., 03/23/854/0463-сон; 14.03.2024 й., 03/24/920/0209-сон

⁵ Кобец П.Н. Опыт работы подразделений туристической полиции в государствах пост советского пространства // Туризм: право и экономика. 2020. № 4.; Заброда Д.Г. Туристическая полиция: зарубежный опыт и перспективы его внедрения в России // Актуальные проблемы науки и практики: сб. науч. тр. Хабаровск, 2018.; Колузакова Е.В. Особенности и актуаль-ные проблемы деятельности туристической

полиции в Российской Федерации // Административно-правовое регулирование правоохранительной деятельности: теория и практика: материалы VII Всерос. науч.-практ.конф., 25 мая 2018 г. Краснодар, 2018.; С.Р.Турсунова; А.А.Беженцев, А.Э.Ваганов, Ю.В.Лукечев. Деятельность подразделений туристической полиции: ее особенности и организация // ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ • 2022 • № 1 (55). Стр. 72-77.

Turizm politsiya faoliyati masalalari bo'yicha xorijiy⁶ va mahalliy⁷ olimlar tomonidan bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Turizm politsiyasi Birlashgan Arab Amirliklari, Misr, Isroil, Hindiston kabi mamlakatlarda samarali faoliyat yuritib kelmoqda. Masalan, Birlashgan Arab Amirliklarida turistik politsiyaning ish o'ziga xosligi shundaki, uning xodimlari nafaqat rasmiy formada, balki fuqarolik kiyimida ham navbatchilik qilishadi. Patrul yo'nalishlari shunday tarzda tashkil etilganki, har bir nuqtada har 7 daqiqada patrulchilarning hozir bo'lishi ta'minlanadi.

Isroilda turistik politsiyaning faoliyati BAAdan farqli jihatlarga ega. Isroillik hamkasblar uchun asosiy vazifa mamlakat hududidagi turistlarning xavfsizligini ta'minlashdir. Turistik politsiya xodimlari sayyohlarning avtobuslarini kuzatib boradi, ekskursiya ob'ektlarini tahdidlar, asosan terrorchilik xavfini aniqlash maqsadida tekshiradi⁸.

Turizm politsiya bo'linmalari tashkil etilishiga ko'plab olimlar, amaliyotchi mutaxassislar, turizm sanoati vakillari va oddiy fuqarolar tanqidiy munosabat bildirishgan. Xususan, "politsiya o'z vazifalarini bajarishi kerak — tartibni ta'minlash, jinoyatchilarni qo'lga olish, turistlarga esa, masalan, tillarni haqiqatdan ham biluvchi volontyorlar yordam berishi mumkin"⁹ mazmunidagi fikrlar ham mavjud.

Shu bilan birga, bu tashabbusga ijobiy baho berib, bu chora davlat hududiga kelgan xorijiy fuqarolar xavfsizligini oshirishi hamda shu orqali mamlakatning xalqaro imijini yaxshilash imkoni bo'lishi¹⁰ haqida ham ijobiy fikrlar uchraydi.

Xavfsiz turizmni ta'minlashga qaratilgan ilk islohotlardan biri bu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 29 noyabrdagi "Buxoro, Samarqand, Xiva va Shahrisabz shaharlarida xavfsiz turizmni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori¹¹ning qabul qilinishi hisoblanadi. Mazkur Qaror bilan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining Buxoro, Samarqand, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlari ichki ishlar boshqarmalari tuzilmalarida xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmalari tashkil etildi. Boshqarmalar faoliyatining asosiy yo'nalishlari sifatida sayyohlik ob'ektlari va infratuzilma hududlarida jamoat tartibini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish, shuningdek, tezkor va jinoiy holatlarni muntazam tahlil qilish. Sayyohlarga nisbatan huquqbuzarliklar sabablari va sharoitlarini aniqlab, ularni bartaraf etish bo'yicha aniq choralar ko'rish etib belgilandi¹².

Konsepsiya quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

⁶ Буткевич С.А. Обеспечение общественной безопасности в Республике Крым: проблемы теории и практики // Проблемы переходного периода: адаптация нормативно-правовых актов Крымского федерального округа к законодательству Российской Федерации: материалы Всерос. науч.- практ. конф. Симферополь: ДИАИПИ, 2015. С. 185-191.; Демьяненко Е.А. Безопасность в сфере туризма на примере ряда стран мира // Право: история, теория, практика: матер. V Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2017 г.). СПб.: Свое издательство, 2017. С. 131-133.; Заброда Д.Г., Гурченко А.В. «Туристическая» полиция в Республике Крым: аргументы «за» и «против» // Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности: задачи, проблемы и перспективы: мат. всерос. науч.-практ. конф. (23 июня 2017 г.): в 2 т. / под общ. ред. С.А. Буткевича. Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2017. Т. II. С. 206–210.; Писаревский Е.А. Антикриминальная безопасность туристов // Право и безопасность. 2010. № 40. С. 44–47.

⁷ Турсунова С.

⁸ Ткачук В.Н., Кирсанова Т.А. Туристическая полиция: зарубежный опыт, современное состояние и перспективы развития // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 12. № 4 (46). С. 644-650. DOI: <https://doi.org/10.37973/KUI.2021.41.33.028>.

⁹ URL: <http://maxpark.com/community/6635/content/3302268> (дата обращения: 10.09.2021).

¹⁰ URL: <http://www.ineterfax.ru/moscow/383493> (дата обращения: 10.09.2021) (дата обращения: 10.09.2021).

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 29 ноябрдаги "Бухоро, Самарқанд, Хива ва Шаҳрисабз шаҳарларида хавфсиз туризмни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.11.2017 й., 09/17/939/0320-сон; 04.05.2019 й., 09/19/372/3081-сон; 08.07.2020 й., 09/20/429/1039-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 31.01.2023 й., 09/23/37/0063-сон; 29.12.2023 й., 09/23/688/0996-сон

¹² Ўша манба

- ❖ Ichki ishlar organlarining xavfsiz turizmni ta'minlash faoliyatini tashkil etish tartib va usullarini takomillashtirish;
- ❖ Turistlarning kelishidan boshlab, transportdan foydalanish va harakatlanishi jarayonida xavfsizligini ta'minlash;
- ❖ Turistlarning yashash joylari, mehmonxonalaridagi joylashuv va xizmat ko'rsatish xavfsizligini ta'minlash;
- ❖ Turistik joylar va kechki dam olish maskanlarini sayohat qilayotgan turistlar va rasmiy xorijiy delegatsiyalarning xavfsizligini ta'minlash.

Qolaversa, Konsepsiyada turizm xavfsizligiga kompleks yondashuvni nazarda tutilgan bo'lib, Buxoro, Samarqand, Xiva va Shahrisabz kabi turistik shaharlarda videokuzatuv tizimlari, ma'lumotlar tahlili va axborotni avtomatlashtirilgan tarzda qayta ishlash tizimlarini o'z ichiga olgan yagona "Xavfsiz turizm" dasturiy-apparat majmuasini joriy etish belgilangan.

Qulay iqtisodiy sharoitlar va omillarni yaratish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarning samaradorligini oshirish, turizm sohasini jadal rivojlantirish bo'yicha ustuvor maqsad va vazifalarni belgilash, uning iqtisodiyotdagi o'rnini va ulushini oshirish, xizmatlarni diversifikatsiyalash va ularning sifatini oshirish hamda turizm infratuzilmasini takomillashtirish maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni¹³da, turizmni rivojlantirish Konsepsiyasi va 2019-2025 yillarga mo'ljallangan tadbirlar rejasida yuqori turistik salohiyatga ega hududlarda xavfsiz turizmni ta'minlash maqsadida ichki ishlar organlarining maxsus bo'linmalarini tashkil etish, ularni zamonaviy texnika va transport vositalari bilan ta'minlash kabi masalalar mustahkamlangan.

V.N.Tkachuk va T.A.Kirsanovalar Rossiya Federatsiyasi IIV Post-patrul xizmati Nizomi asosida turizm politsiyaning umumiy vazifalari quyidagilardan iborat deya ko'rsatishgan:

- ko'chalarda, transport ob'ektlarida va boshqa jamoat joylarida huquq-tartibotni ta'minlash;
- shaxs xavfsizligini ta'minlash, patrul postlari va yo'nalishlarida jinoyatlar va ma'muriy huquqbuzarliklarni oldini olish va to'xtatish;
- patrul postlari va yo'nalishlarida jinoyat sodir etgan hamda tergov va suddan qochib yurgan shaxslarni aniqlash va qo'lga olish;
- polisya bo'linmalariga tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshirishda yuklatilgan vazifalarni bajarishda yordam ko'rsatish¹⁴.

Boshqa bir mualliflarning fikricha, hozirgi vaqtda turistik politsiya bo'linmalari sayyohlar joylashgan hududlarda jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklarni oldini olish va ularga chek qo'yish, shu jumladan chet ellik sayyohlarga nisbatan sodir etilgan huquqbuzarliklardan himoya qilish vazifalaridan tashqari, chet ellik sayyohlarga maslahat berish (axborot yordami), bu esa turistik politsiya xodimlarining xorijiy tillarni (ingliz, fransuz, ispan, xitoy va boshqalar) bilishi orqali ta'minlanadi; sayyohlarga ular ishtirokida yuzaga kelgan hodisalarda yoki ularga nisbatan sodir etilgan huquqbuzarliklar paytida yordam ko'rsatish; chet elliklarga tegishli ariza to'ldirishda va sug'urta kompaniyasiga ziyonni qoplash uchun ma'lumotnoma olishda yordam berish kabi vazifalarni bajarishlari lozim¹⁵.

¹³ Конун хужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.01.2019 й., 06/18/5611/2430-сон, 15.08.2019 й., 06/19/5781/3567-сон, 20.09.2019 й., 06/19/5833/3774-сон; Конунчилик маълумотлари миллий базаси, 15.01.2022 й., 06/22/52/0029-сон; 09.04.2022 й., 06/22/101/0288-сон; 17.08.2022 й., 06/22/190/0742-сон; 24.05.2023 й., 06/23/75/0292-сон; 05.06.2023 й., 06/23/86/0329-сон

¹⁴ Ткачук В.Н., Кирсанова Т.А. Туристическая полиция: зарубежный опыт, современное состояние и перспективы развития // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 12. № 4 (46). С. 644-650. DOI: <https://doi.org/10.37973/KUI.2021.41.33.028>.

¹⁵ А.А.Беженцев, А.Э.Ваганов, Ю.В.Лукечев. Деятельность подразделений туристической полиции: ее особенности и организация // ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ • 2022 • № 1 (55). Стр. 72-77.

O'zbekiston Respublikasi IIVning "Ichki ishlar organlarining xavfsiz turizmni ta'minlash bo'linmalari faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi Buyrug'iga binoan, quyidagilar xavfsiz turizmni ta'minlash bo'linmalarining asosiy vazifalari etib belgilangan:

turizm namoyishi ob'ektlari va infratuzilmasi xududlarida turistlarga nisbatan sodir etilgan huquqbuzarliklarning sabab va sharoitlarini aniqlash xamda ularni bartaraf etish yuzasidan manzilli choralar ko'rish;

turizm namoyishi ob'ektlari va infratuzilmasi hududlarida jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish, turistlarning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini, hayoti, sog'ligi va mol-mulkini himoya qilish;

mehmonxonalar va boshqa joylashtirish vositalari, ko'ngilochar va ovqatlanish joylari, moddiy madaniy meros ob'ektlari, boshqa turizm namoyishi ob'ektlari va infratuzilmasi (tashrif ob'ektlari) hamda ularga tutash hududlarda turistlar xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan omillarni aniqlash xamda ularni bartaraf etish choralari ko'rish;

turistlarga nisbatan va ular tomonidan jinoyatlar sodir etilishiga imkon bergan sabab va sharoitlarni aniqlash, tahlil qilish va bartaraf etish choralari ko'rish va boshqalar.

Shu o'rinda, S.R.Tursunovanning "Bugungi kunda "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi Qonunda politsiya nomining yo'qligini inobatga olib "Turist politsiya" bo'linmalarining huquqiy maqomini qayta ko'rib chiqish lozim. Shuningdek, "Turist politsiya" xavfsiz turizmni ta'minlashda yeng asosiy subekt bo'lishiga qaramasdan "Turizm to'g'risida"gi qonunda uning vakolatlari, vazifalari ko'rsatilmagan"¹⁶ mazmunidagi haqli e'tiroziga qo'shilgan holda aytish mumkinki, "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi Qonunda ichki ishlar organlarining asosiy vazifalarida «turist/sayyoh» toifasini o'z ichiga olmagan. Bundan tashqari, qonunda chet ellik fuqarolarning hayoti, sog'lig'i, huquqlari va erkinliklarini himoya qilishni alohida toifa sifatida ajratmagan. Fikrimizcha, bunday bo'linmalarining huquqiy maqomi va faoliyatini mustahkamlash orqali mamlakatimizda turizm xavfsizligini yanada yuqori darajaga ko'tarish mumkin bo'ladi.

Ye.A.Zorina fikricha, turizm xavfsizligini oshirish bo'yicha tadbirlar ikki yo'nalishda amalga oshirilishi kerak: birinchidan, xavfsizlikning kompleks masalalarini ta'minlash, ikkinchidan esa, bevosita turistlarning xavfsizligini ta'minlash¹⁷. Bizningcha, xavfsizlikning kompleks masalalariga ko'proq e'tibor berish, ya'ni, sayyohning shaxsiy daxlsizligi, mulki, transport vositalarda, mehmonxonalar va sayyohlik ob'ektlarida jinoiy tajovuzlardan himoyalanihini ta'minlash muhimroqdir. Qolaversa, turizm xavfsizligini oshirish bo'yicha tadbirlar davlat va xususiy sektor hamkorligida amalga oshirilishi ham maqsadga muvofiq. Davlatning rolini kuchaytirish orqali xavfsizlik standartlari va nazoratni yaxshilash, shuningdek, xususiy sektor bilan hamkorlikda innovatsion yechimlar joriy qilish mumkin.

I.Andreevskiyning fikricha, «Sayyohlar uchun qulay sharoitlar, shubhasiz, xalqning taraqqiyoti kafolatidir. Shuning uchun davlatlar sayyohlar uchun sharoitlarni har qachongidan ham qulay qilishni o'z zimmasiga oladi. Yangi davlatlar sayyohlardan qo'rqmaydi: sayyohlardan xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan vositalarga ega bo'lib, yangi davlatlar o'z fuqarolari va chet elliklar uchun ham sayyohlar sharoitlarini yanada yengillashtirishga intiladilar. Shu tariqa davlat sayyohlardan kelib chiqadigan xavf-xatarlarni bartaraf qilish uchun mavjud bo'lgan politsiya vositalarining ahamiyati ayon bo'ladi»¹⁸. Muallifning nuqtai nazarga qo'shilgan holda, politsiya vositalarining ijobiy tomonlarini ko'rib chiqish kerak. Avvalo, politsiya vositalari jamoat tartibini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ular sayyohlar xavfsizligini ta'minlash orqali nafaqat chet elliklarni, balki mahalliy aholini ham himoya qiladi. Ikkinchidan, politsiya

¹⁶ Турсунова Р.С.

¹⁷ Зорина Е. Безопасность туризма. Правовой аспект. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009;(89):300-302.

¹⁸ Андреевский И. Полицейское право (параграф 59 «Наблюдение за путешествующими»). С. 28.

vositalari favqulodda vaziyatlarga tezkor javob qaytarishni ta'minlaydi, bu esa har qanday noqulay holatlarni tezda hal qilish imkonini beradi. Uchinchidan, politsiya vositalari orqali davlatlar qonuniylik va adolatni ta'minlab, huquqbuzarliklarning oldini olishga intiladi. Bu esa sayyohlar uchun ishonchli va xavfsiz muhit yaratib, mamlakatning turistik jozibadorligini oshiradi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda ichki ishlar organlarining O'zbekistonda turizm xavfsizligini ta'minlashdagi vazifalarini quyidagicha **tasniflashimiz** mumkin:

- **jamoat tartibini saqlash yo'nalishida:** ichki ishlar organlari turistik hududlarda qonunchilik tartibini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish. Bunda turistik ob'ektlarni patrul qilish, hodisalarga tezkor javob berish va xavfsiz muhitni saqlash uchun mahalliy hokimiyat bilan hamkorlikni o'z ichiga oladi.

- **jinoyatchilikning oldini olish yo'nalishida:** Numbeo portali ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yilning o'rtalaridan boshlab, O'zbekiston 146 mamlakat orasida 120-o'rinni egallagan. Respublikada jinoyatchilik indeksi 29 ballni tashkil etgan bo'lsa, xavfsizlik indeksi 71 ballga yetgan. Bu ko'rsatkichlar O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi eng xavfsiz mamlakatga aylantirgan.

Muhim jihati shundaki, 2020 yilda jinoyatchilik keskin oshgan, ya'ni oxirgi uch yilda birinchi marta 34,7% o'sgan. Xususan, Farg'ona viloyatida jinoyatchilik darajasi 2,1 marta oshgan, Toshkentda esa 28,8% o'sgan. Bu o'sish o'g'irliklar, firibgarliklar, bezoriliklar, qasddan odam o'ldirishlar, talonchiliklar va boshqa jinoyatlar sonining ko'payishi bilan bog'liq bo'lgan. Shuningdek, yoshlar o'rtasida jinoyatchilikning o'sishi kuzatilgan. Qolaversa, ichki ishlar organlari turistlarga nisbatan yo'naltirilgan jinoiy faoliyatning, shu jumladan, o'g'irlik, firibgarlik va hujumlar oldini olishga faol ish olib boradilar. Bu huquqni muhofaza qilish bo'yicha profilaktik chora-tadbirlar va jamoatchilikni xabardor qilish kabi chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

- **terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish yo'nalishida:** ehtimoliy tahdidlarni aniqlash va bartaraf etish, ekstremistik guruhlarini kuzatish va xalqaro sheriklar bilan hamkorlik qilish bo'yicha ish olib boradi.

- **jamoat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishida:** turistlar ko'p to'planadigan joylarda jamoat tartibi qoidalariga rioya etilishini nazorat qiladilar, bezorilik, janjallar va boshqa huquqbuzarliklarning oldini oladilar, turistlar uchun o'tkaziladigan konsertlar, festivallar, sport musobaqalari kabi ommaviy tadbirlarda xavfsizlikni ta'minlaydilar.

- **chegara xavfsizligi yo'nalishida:** noqonuniy chegarani kesib o'tish, kontrabanda va boshqa jinoiy harakatlarning oldini olish bo'yicha faoliyati.

- **axborot va aloqa yo'nalishida:** turistlarga xavfsizlik choralari, favqulodda vaziyatlardagi tartiblar va mahalliy qonunchilik haqida ma'lumot berish uchun aloqa kanallarini qo'llab-quvvatlash, turistik zonalarda tarqalgan firibgarlik va boshqa jinoyatlar to'g'risida ogohlantiradilar, shuningdek, xavfsizlik haqidagi ma'lumotlarni tarqatish uchun turistik agentliklar va tashkilotlar bilan hamkorlik qilish.

- **yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash yo'nalishida:** Ichki ishlar organlari turistik avtobuslar va boshqa transport vositalari haydovchilari tomonidan yo'l harakati qoidalariga rioya etilishini nazorat qiladilar, turistik yo'nalishlar o'tadigan yo'llarda xavfsizlikni ta'minlab, avariya va boshqa xavfli holatlarning oldini oladilar.

- **baxtsiz hodisalarni oldini olish va bartaraf etish yo'nalishida:** mehmonxonalar, turistik ob'ektlar va boshqa turistlar joylashadigan joylarda yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etilishini profilaktik nazorat qiladilar, turistik ob'ektlar xodimlarini yong'in xavfsizligi qoidalariga o'rgatadilar, turistlar xavfsizligiga tahdid soladigan yong'inlarni bartaraf etishda ishtirok etadilar, turistik yo'nalishlar tashkil qilingan suv ob'ektlarida xavfsizlik qoidalariga rioya etilishini nazorat qiladilar, turistlarni suvda xavfsizlik qoidalariga o'rgatib, suvda baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun profilaktik tadbirlar o'tkazadilar, turistik yo'nalishlar tashkil qilingan tog'larda xavfsizlik qoidalariga rioya etilishini nazorat qiladilar, turistlarni tog'larda

xavfsizlik qoidalariga o'rgatib, tog'larda baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun profilaktik tadbirlar o'tkazadilar, turistlarga mamlakatdagi xavfsizlik, muomala qoidalari va ehtiyotkorlik choralari haqida ma'lumot berishadi.

- **manfaatdor organlar bilan hamkorlik:** ichki ishlar organlari xavfsiz turizmga kompleks yondashuvni ta'minlash uchun boshqa davlat organlari, turistik tashkilotlar va mahalliy jamoatchilik vakillari bilan yaqin hamkorlik qiladilar. Bu ma'lumot almashish, harakatlarni muvofiqlashtirish va qo'shma tashabbuslarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Ichki ishlar organlari ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda turistlar xavfsizligi haqidagi ma'lumotlarni tarqatadilar, xavfsiz turizmni ta'minlash bo'yicha o'z faoliyatlarini muvofiqlashtirib, Davlat turizmni rivojlantirish qo'mitasi bilan hamkorlik qiladilar, zarur bo'lganda turistlarga tibbiy yordam ko'rsatib, Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlik qiladilar, bojxona xizmati, chegara xizmati kabi boshqa huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlik qiladilar.

Umuman olganda, O'zbekistonda turizm xavfsizligini ta'minlashda ichki ishlar organlarining faoliyati keng qamrovli va ko'p qirrali ekanligi ko'rinadi. qolaversa, mazkur vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishga, mamlakatning xalqaro imidjini yaxshilashga va turistlar uchun xavfsiz muhit yaratishga katta hissa qo'shadi.

Chet tilni (chet tillarni) bilish hozirgi vaqtda turistik politsiya xodimlariga qo'yiladigan asosiy talab va ularni maxsuslashtiruvchi farq bo'lganligi sababli, chet tilni bilish darajasi ustuvor ahamiyatga ega. Turistik politsiyaning maxsus bo'linmalarida chet tilni bilish bo'yicha talablarni joriy etishni chet tilni biluvchi va belgilangan namunadagi diplom yoki sertifikatga ega shaxslarni ishga qabul qilish orqali yoki politsiyada xizmat qilayotgan shaxslarni o'qitish (qo'shimcha o'qitish) orqali amalga oshirish mumkin. Ikkinchi holatda, gap chet tilni bilish darajasini oshirish yoki boshqa chet tilini o'rgatish haqida borishi mumkin, chunki maxsus bo'linmaga xizmatga qabul qilishning o'zi bir chet tilini bilishni nazarda tutadi.

O'qitish (qo'shimcha o'qitish, malaka oshirish)ni amalga oshirish O'zbekiston Respublikasi IIV tizimidagi ta'lim tashkilotlari, boshqa oliy ta'lim muassasalari bilan o'zaro hamkorlik doirasida mumkin.

A.A.Bejensev, A.E.Vaganov, Yu.V.Lukechevlarning fikricha esa, turizm politsiya xodimlari uchun chet tilini bilishning o'zi yetarli emas. Xorijiy fuqarolar bilan muloqot qilishga ularning milliy, psixologik, diniy va boshqa xususiyatlarini hisobga olgan holda maxsus tayyorgarlikka ega bo'lish ham alohida ahamiyatga ega, deya hisoblashadi¹⁹. "Turistik politsiya xodimi hech qachon ularni haqorat qilish, qo'rqitish yoki boshqa salbiy munosabatni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan so'z yoki harakatni amalga oshirmasligi kerak. Shuning uchun turistik politsiya xodimlarining malakasini oshirish uchun ham, ilk bor ichki ishlar organlariga turistik politsiya bo'linmalariga xizmatga qabul qilingan shaxslarning kasbiy tayyorgarligi uchun ham maxsus o'quv dasturlarini ishlab chiqish zarur"²⁰ deya taklif bildirishgan.

Ichki ishlar organlari sayyohlar xavfsizligini ta'minlash yo'lida bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirishlari zarur. Eng avvalo, sayyohlik hududlarida qonunchilikni mustahkamlash, tartib-qoidalarini yanada takomillashtirish va xavfsizlikni ta'minlovchi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Sayyohlik ob'ektlarida muntazam ravishda patrul xizmatlarini tashkil etish, tezkor va malakali huquq-tartibot xodimlari guruhlarini shakllantirish, shuningdek, favqulodda holatlar uchun tayyorgarlik choralari ko'rish kabi tadbirlar joriy etilishi kerak.

Shu bilan birga, sayyohlar va ekskursiya qatnashchilarini xavfsizlik borasida xabardor qilish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha samarali mexanizmlarni yaratish zarur. Sayyohlik xizmatlari ko'rsatuvchi muassasalar va turagentliklar bilan yaqin hamkorlik

¹⁹ А.А.Беженцев, А.Э.Ваганов, Ю.В.Лукечев. Деятельность подразделений туристической полиции: ее особенности и организация // ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ • 2022 • № 1 (55). Стр. 72-77.

²⁰ Ўша манба

o'rnatish, ularning xavfsizlik standartlariga rioya qilishini nazorat qilish ham muhimdir. Buning uchun, jamoat tartibini saqlash, sayyohlar bilan muloqot o'rnashda turli xil tillardagi axborot-ta'lim resurslarini yaratish, mobil ilovalar va interaktiv portallar orqali tezkor axborot yetkazib berishga e'tibor qaratish lozim.

Umuman olganda, O'zbekiston ichki ishlar organlari xavfsiz turizmni ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Ularning jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilikning oldini olish, terrorizmga qarshi kurashish va manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik qilish borasidagi sa'y-harakatlari turistlar uchun xavfsiz muhit yaratishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Mavjud muammolarni hal qilib, kelgusidagi yo'nalishlarni amalga oshirar ekan, O'zbekiston o'zining turistik sektorida yanada mustahkamlikka erishishi va butun dunyodan kelgan sayyohlarni jalb qilishi mumkin.

Buning uchun hal qilinishi lozim bo'lgan bir qator chora-tadbirlarni taklif etamiz:

- turizm politsiya maxsus bo'linmalarining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun mazkur xizmatning faoliyatini tartibga soluvchi, bo'linmalarining funksiyalari, maqsadlari, vazifalari, xodimlarning vakolatlari, ularning huquq va majburiyatlari, mas'uliyati aniq belgilab beruvchi to'liq qonun hujjati yaratilishi zarur. Shundan kelib chiqib, amaldagi qonunchilikni takomillashtirish maqsadida, birinchidan, "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi Qonunda "politsiya" faoliyatiga nisbatan aniqlik kiritish va "Turizm politsiyasi" bo'linmalarining huquqiy maqomini mustahkamlash. Bunda, "Turizm politsiyasi"ning asosiy vazifalari va vakolatlari aniq bayon etilishi hamda uning xavfsiz turizmni ta'minlashdagi roli to'liq ifodalanishi kerak.

- ikkinchidan, "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi Qonunda chet ellik fuqarolarning hayoti, sog'lig'i, huquqlari va erkinliklarini himoya qilish alohida toifa sifatida ajratilib, bu yo'nalishdagi aniq vazifalar belgilab qo'yilishi lozim.

- uchinchidan, "Turizm to'g'risida"gi Qonunda ham "Turizm politsiyasi"ga alohida bo'lim ajratilishi va uning turizm sohasidagi vazifalari hamda vakolatlari qonun darajasida mustahkamlanishi zarur.

- ichki ishlar organlarining xavfsiz turizmni ta'minlash bo'linmalarini yetarli darajada uskunalar va moliyalashtirish resurslarini kengaytirish, bu xavfsizlik chora-tadbirlarini to'liq amalga oshirish imkoniyatlarini oshiradi;

- turistlar bilan o'zaro aloqani osonlashtirish maqsadida, xodimlar uchun muntazam xorijiy til kurslarini tashkil qilish.